

Frecuencia de enfermedades vectoriales detectadas mediante pruebas rápidas CaniV4 (Bionote) en perros de Santiago Pinotepa Nacional y comunidades circundantes, Costa de Oaxaca

MV.Mario Alberto Rivera Gómez | Cédula profesional: 14708370 | Maestría en Cirugía en Pequeños Animales |
Maestría en Gestión de Fauna Silvestre

Pas. MV. Yael Vázquez Peláez | Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, México

Resumen

Se presenta un estudio descriptivo retrospectivo basado en los resultados positivos obtenidos mediante pruebas rápidas CaniV4 (Bionote) aplicadas en perros de Santiago Pinotepa Nacional y comunidades circundantes, Costa de Oaxaca, durante el periodo comprendido entre el 28 de marzo de 2025 y el 28 de marzo de 2026. Se documentaron 205 pruebas positivas. Ehrlichia canis fue el agente detectado con mayor frecuencia (176 registros), seguido de Anaplasma spp. (102 registros); además, se observaron 70 coinfecciones entre ambos agentes, 3 casos de dirofilariosis y 1 caso de enfermedad de Lyme. La distribución por localidades sugiere una circulación regional amplia de enfermedades transmitidas por vectores, con concentración de casos en Centro Pinotepa, Huazolotitlán, Huaxpaltepec, 20 de Noviembre Pinotepa y Jamiltepec. Estos hallazgos respaldan la importancia del diagnóstico oportuno, la vigilancia clínica y el control sostenido de ectoparásitos en la población canina.

Palabras clave: ehrlichiosis canina, anaplasmosis, CaniV4, epidemiología veterinaria, garrapatas, Pinotepa Nacional

Introducción

Las enfermedades transmitidas por vectores representan un problema relevante en la medicina veterinaria de pequeñas especies, particularmente en regiones donde las condiciones ambientales favorecen la persistencia de garrapatas y otros artrópodos hematófagos. En la Costa de Oaxaca, la exposición de la población canina a ectoparásitos incrementa el riesgo de infección por agentes hemotrópicos de importancia clínica y epidemiológica.

En este contexto, los registros diagnósticos obtenidos durante la práctica clínica pueden aportar información útil para describir patrones locales de frecuencia, orientar la sospecha diagnóstica y reforzar medidas preventivas. El objetivo de este trabajo fue describir la frecuencia de positividad de los agentes detectados mediante pruebas rápidas CaniV4 (Bionote) en perros atendidos en Santiago Pinotepa Nacional y comunidades circundantes durante un año de observación.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo con base en registros de resultados positivos obtenidos mediante pruebas rápidas de inmunocromatografía CaniV4 (Bionote) aplicadas a perros atendidos durante actividades clínicas en Santiago Pinotepa Nacional y localidades circundantes.

El periodo analizado comprendió del 28 de marzo de 2025 al 28 de marzo de 2026. Las variables consideradas fueron positividad a Ehrlichia canis y Anaplasma spp., coinfección por Ehrlichia + Anaplasma, Dirofilaria y enfermedad de Lyme. De forma complementaria, se integró la distribución geográfica de los resultados positivos por localidad para identificar áreas de mayor carga de positividad regional.

El presente manuscrito corresponde a una síntesis técnica de los registros disponibles y no pretende estimar prevalencia poblacional, sino describir la frecuencia de hallazgos positivos dentro del periodo estudiado.

Resultados

Durante el periodo de estudio se registraron 205 pruebas positivas a uno o más agentes detectados por CaniV4. Ehrlichia canis fue el agente con mayor frecuencia (176 registros), seguido de Anaplasma spp. (102 registros). Además, se documentaron 70 coinfecciones entre ambos agentes. Los hallazgos de menor frecuencia correspondieron a dirofilariosis (3 casos) y a enfermedad de Lyme (1 caso).

Tabla 1. Resultados generales de positividad por agente detectado

Variable	Total
Total de pruebas positivas registradas	205
Ehrlichia canis	176
Anaplasma spp.	102
Coinfección por Ehrlichia + Anaplasma	70
Dirofilaria	3
Lyme	1

Figura 1. Distribución de frecuencias de los agentes detectados

En la distribución por localidad, los mayores conteos de pruebas positivas se registraron en Santiago Pinotepa Nacional (78), Huazolotitlán (18), Huaxpaltepec (11) y Jamiltepec (9). Estos datos muestran un patrón de concentración espacial útil para la vigilancia clínica regional.

Tabla 2. Localidades con mayor número de pruebas positivas registradas

Localidad	Pruebas	Coinfeccion
Santiago Pinotepa Nacional.	78	18
Huazolotitlán.	18	5
Jamiltepec.	9	5
Huaxpaltepec.	11	6
Tlacamama	5	1
Buena Vista Cacahuatepec.	4	3

Discusión

El predominio de *Ehrlichia canis* dentro de los registros revisados sugiere que la ehrlichiosis canina constituye la principal enfermedad vectorial detectada en los pacientes evaluados en la región. La frecuencia observada de *Anaplasma* spp. y el número de coinfecciones también apoyan la existencia de exposición repetida o sostenida a garrapatas infectadas.

Desde la práctica clínica, estos resultados refuerzan la conveniencia de incluir hemoparasitosis transmitidas por garrapatas entre los principales diagnósticos diferenciales en perros con signos compatibles, especialmente en zonas con antecedentes de infestación por ectoparásitos. Asimismo, la distribución geográfica de los casos positivos en múltiples localidades resalta la necesidad de estrategias preventivas continuas y de seguimiento epidemiológico local.

Debido a que el presente trabajo resume registros positivos y no el total de pacientes evaluados, los datos deben interpretarse como frecuencias de hallazgos diagnósticos y no como medidas de prevalencia poblacional. Aun así, el conjunto aporta información práctica valiosa para orientar la toma de decisiones clínicas y la vigilancia regional.

Conclusiones

Las enfermedades transmitidas por garrapatas constituyen un problema sanitario de importancia en perros de Santiago Pinotepa Nacional y comunidades cercanas. *Ehrlichia canis* fue el agente detectado con mayor frecuencia, seguido de *Anaplasma* spp., con un número relevante de coinfecciones.

Los resultados obtenidos respaldan la necesidad de fortalecer el diagnóstico oportuno, el control permanente de ectoparásitos y el registro sistemático por localidad como herramienta de vigilancia epidemiológica veterinaria en la Costa de Oaxaca.